

സൈബർ നാടോടിത്തത്തിലെ വ്യവഹാരച്ചിട്ടുകളും കർതൃലീലകളും*

സന്തോഷ് എച്ച്.കെ.

കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വഴി പ്രാപിക്കാവുന്ന, കമ്പ്യൂട്ടറുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന, ബഹുമാനങ്ങളുള്ള, ആഗോള തലത്തിൽ ശൃംഖലീകരിക്കപ്പെട്ടതും, കൃത്രിമവും പ്രതീതയാഥാർത്ഥ്യസ്വഭാവത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു സ്ഥലരാശിയാണ് സൈബർ സ്പെയ്സ് എന്ന് സാമാന്യമായി നിർവചിക്കാം. യന്ത്ര-മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു സ്ഥലരാശിയിലെ മനുഷ്യ -യന്ത്ര ഭാവനകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സാധ്യതയാണ് ഈ സ്പെയ്സിലെ വ്യവഹാര മണ്ഡലം. യന്ത്രവും മനുഷ്യനും ഇടതിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ പുതിയ സാമൂഹ്യക്രമത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട്, സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു മണ്ഡലമാണ് അത്. വ്യക്തിനിഷ്ഠാനുഭൂതികളുടെ സാമൂഹ്യമണ്ഡലം.

“ഈ പ്രതീതയാഥാർത്ഥ്യലോകത്ത് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു ജാലകം ആവുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ കണ്ണാടി രൂപമോ കേവലപ്രതിനിധാനമോ അല്ലാതെ രൂപത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും കേവലം ഡാറ്റ മാത്രം ആകുന്നു. വിവരശകലങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു.” എന്ന് മൈക്കൽ ബെനഡിക്റ്റ്. ‘ഭൗതികം’ അല്ലാത്ത, ‘ഭൂമിശാസ്ത്രപരം’ അല്ലാത്ത, സ്ഥിരത്തേക്കാൾ ചരഭാവം കാണിക്കുന്ന , യു. ആർ. എൽ, ഐ. പി. അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങി ദേശാതിർത്തികളുടെ മിനിമം സാന്നിധ്യം മാത്രമുള്ള, ശകലിതവും അനിയന്ത്രിതവും അനന്തവും സ്പേഷ്യാപരവും ആയ ഈ സ്ഥലം ഫാൻസിയിുടെ ലോകമാണെന്ന് സൈബർ ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തേക്കാൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാൻസി ആണെന്നാണു സിസ്റ്റേക്കിന്റെ വാദം. ഭൗതിക മനുഷ്യന്റെ ദ്വിതീയ സ്ഥലമാണത്. അപരലോകജീവിതം എന്നുപറയാം. ഈ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യപലായനങ്ങൾ പൊതു സാമൂഹ്യവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പിൻവലിയലിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു എന്ന് വിമർശനവും ഉണ്ട്.

അവിടത്തെ വ്യവഹാരപാഠങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഈ ദ്വിതീയ സ്ഥലരാശിയിലെ അപരജീവിതത്തിലെ വ്യവഹാരസന്ദർഭങ്ങളെയാണ് സൈബർ

*സൈബർ സംസ്കാരവും മലയാളിയും എന്ന പ്രബന്ധപരമ്പരയിലെ ഒരു ഖണ്ഡം

മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമവൽകരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താവിനെയും വിവരോത്പാദകനെയും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനും പരസ്പരം തത്സമയ വിനിമയം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാനും നവമാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നതാണ് സാമ്പ്രദായികമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സൈബർ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷം.

ആഗോളവൽകരണകാലത്തെ ആഗോളഗ്രാമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു ജീവിക്കുന്ന, ദേശരാഷ്ട്ര ഭൂമിശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യസംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായ, നെറ്റിസൺ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു സൈബർ സിറ്റിസനെയാണ് സൈബർ മാധ്യമങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.

വലയിതവും അസ്ഥിരവും ചരവും തിരശ്ചീനഗതിയുള്ളതുമായ ഈ വ്യവഹാരമണ്ഡലത്തിന് പൂർവ്വരൂപങ്ങളില്ലെന്നു പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവമാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സൈബർ മാധ്യമങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന മാധ്യമവ്യവഹാരങ്ങളുടെ രേഖീയ വികാസമോ തുടർച്ചയോ അല്ല. വിച്ഛേദമാണ്.

സൈബർ ഭാഷാപ്രകടനങ്ങൾ

ഇതോടൊപ്പം സൈബർ ഭാഷാപ്രകടനങ്ങളുടെ ചില സവിശേഷതകൂടി സ്പർശിച്ചുപോകേണ്ടി വരുന്നു. ഭാഷയുടെ പ്രതീകലോകത്തെയും ഭാഷേതരലോകത്തെയും ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് സൈബർ വ്യവഹാരഭാഷയിൽ നടക്കുന്നത്. ശരീരചേഷ്ടകളും ഭാഷയുമടക്കമുള്ള മുഖാമുഖവ്യവഹാരങ്ങളിലെ ഭാഷാതീത ഘടകങ്ങളെയും ആദേശം ചെയ്യാനും മനുഷ്യാതീത യന്ത്രഭാഷയെ വ്യവഹാരഘടനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സൈബർ ഭാഷയ്ക്ക് തനതായ ഒരു പദകോശവും വ്യവഹാരച്ചിട്ടയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അരേഖീയമായ പടർച്ചകൾ, ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ, പുതു മൊഴിരൂപങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്ന അർത്ഥപകർച്ചകൾ, വൈകാരികാ വിഷ്കാരങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ, ഇമോട്ടിക്കോൺസ്, സ്മൈലികൾ, ഒരുക്കുമൊഴികൾ, ഒച്ചകൾ, ടാഗുകൾ, ലൈക്കുകളും ഡിസ്ലൈക്കുകളും പോക്കുകളും തുടങ്ങി പല ഘടകങ്ങളും ഈ ഭാഷയെ മറ്റൊരു പ്രതലത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാനാവത്ത വിധം സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റാലിറ്റി മൂലം രേഖീയമല്ലാത്ത, കേന്ദ്രീകരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യവഹാര വഴക്കം ഒരു വ്യവഹാരവലയത്തെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതാകട്ടെ, ശ്രേണീകരണം ഇല്ലാത്ത തിരശ്ചീനവിനിമയങ്ങളുടെ പ്രതലത്തിൽ നെയ്തതുമാണ്. വൈകാരികതയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത തുറന്നിടുന്ന ഒരു

ഭാഷാമണ്ഡലമാണത്. ഭാഷാ വ്യവഹാരത്തിനകത്ത് ശാരീരിക സ്പർശങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ വരെ അതിന്നു കഴിയും. ഇന്ററാക്റ്റീവതയിലൂടെയാണ് ആശയരൂപീകരണം തന്നെ ഉണ്ടാവുക. മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വ്യാജസമ്മതികളുടെ നിർമ്മിതി പോലും സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നു സാരം

സൈബർ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ

ഏത് സാമൂഹ്യസംവിധാനവും പോലെ സൈബർ സമൂഹവും സംസ്കാരം ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും അതിനകത്തു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൈബർലോകത്തെ അർത്ഥവത്തായ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ പൊരുൾ ആണ് സൈബർ സംസ്കാരം. അത് ഒരു ബഹുവ്യവസ്ഥയാണ്. മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങൾ പോലെ സൈബർ സംസ്കാരവും ചാറ്റ് മുറികൾ, ഇ മെയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഫാൻ പേജുകൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഡിസ്കഷൻ ബോർഡുകൾ, സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കുകൾ, ഫാവറേറ്റ് സൈറ്റുകൾ ഇത്യാദി ഉപസംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു. ഭൗതിക സാമൂഹ്യസംസ്കാരത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ മുഖ്യധാരാ സമൂഹങ്ങളും, ബദൽ സംസ്കൃതികളും അധോലോക സംസ്കൃതികളും ഇവിടെയുമുണ്ട്. ഈ സംസ്കാരത്തെ പിൻപറ്റിയാണ് സൈബർ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും സാഹിത്യ-മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്.

സൈബർ കർത്യത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ

സൈബർ സംസ്കാരത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ സൈബർ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കർത്യത്വത്തെയും സാമാന്യമായി പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം സൈബർവ്യവഹാരി ഈ കർത്യത്വത്തെയാണല്ലോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. "I text, therefore I am" എന്ന സ്വത്വാവസ്ഥയാണു സൈബർ സ്പെയ്സിൽ എന്ന് ഈ മാധ്യമം പരിചയിച്ചവർക്ക് അറിയാം. Are you there?, Are you there, are we together?, Are you real? Are you the same? എന്ന് നിരന്തരം പങ്കാളിയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നതരം സന്ദിഗ്ദ്ധതയും അനിശ്ചിതത്വവും അജ്ഞായതയും ഈ കർത്യസാന്നിധ്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അപരസ്വത്വങ്ങളായുള്ള പകർന്നാട്ടങ്ങളുടെ അനന്തലീലാഗൃഹവുമാണവിടം.

"In cyberspace, I can change my self as easily as I change clothes. Identity becomes infinitely plastic in a play of images that knows no end. Consistency is no longer a virtue but becomes a vice; integration is limitation. With everything always shifting, everyone is no one" - Mark Taylor (Shifting Subjects, 1994) നമ്മുടെ ഇച്ഛകൾക്കു അനുസരിച്ച് നാം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വത്വവും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവഹാരയന്ത്രം ഉല്പാദിപ്പി

കുന്ന കർത്യത്വവും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സ്വത്വത്തിന്റെ ബഹുലതയ്ക്കൊപ്പം ഭൗതിക സ്വത്വത്തിന്റെ ശകലീകരണവും ദ്രവീകരണവും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് . സ്വത്വത്തിന്റെ തിരയിളക്കങ്ങൾ (Hyper Textuality of self) എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ വികേന്ദ്രിത സത്താ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്റെ അബോധകാമനകളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ചിതറലാകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ അസ്സൽ ഇല്ലാതാവുകയും അവനവൻ തന്നെ ഒരു കാഴ്ചയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൈബോട്ടുകളും വ്യാജ ഐ ഡികളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ ഇടകലരുന്ന പകർന്നാട്ടങ്ങളുടെയും ഒളിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങളുടെയും സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ചന്തത്തരത്തിൽ ആണ് യഥാർത്ഥലോകത്തിന്റെ നൈതികതയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പൊതു സമൂഹത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ സ്വതന്ത്രമായ വിനിമയം എന്ന മിഥ്യ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ കർത്യത്വലീലയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. ഖരകർത്യത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വിമോചനത്തിലാണ്, സ്വകാര്യതയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിടുതിയിലാണ് വേലിചാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം സദാചാരത്തിന്റെ തിരയിളക്കങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചാറ്റിൽ എളുപ്പം മലയാളി പുരുഷന്റെ വ്യഭിചാര വാഞ്ച വെളിപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

ഈ പ്രകടനലീലയിലൂടെ, ഭാഷാപൂർവ ഘട്ടത്തിലെ ഏകതാബോധത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികാത്മകവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ കർത്യത്വത്തോടൊപ്പം രൂപം കൊള്ളുന്ന ബിഗ് അദർ, പൊതു-സ്വകാര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, നിയമവ്യൂഹം ഇവകളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ഫാൻസിയിലൂടെ ലോകത്തേക്കുള്ള പലായനവുമാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബാഹ്യമായ പൊതുപ്രതീകലോകത്തെ (Public symbolic System) മറികടക്കാൻ അതിയാഥാർത്ഥ്യരൂപമായ സൈബർ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് സ്വന്തം സ്വത്വത്തെ വിമോചിപ്പിക്കുകയാണ് ഉപയോക്താവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണു വാദം.

എന്നാൽ സിസെക്ക് വാദിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ്. യഥാർത്ഥലോകത്തിലെന്നതുപോലെ പ്രതീതാത്മകലോകത്തിലും നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന ബിഗ് അദറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നും സൈബർ സ്പെയ്സ് ഫാൻസിയിലൂടെ ലോകം തുറന്നിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും അത് സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും പൂർണ്ണമായി ശരിയല്ല എന്നും മറിച്ച് പൊതു പ്രതീകാത്മകനിയമ മൂല്യ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലാഞ്ചനയും സ്വാധീനവും വെർച്വൽ ലോകത്തും ഉണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്യത്വത്തിന്റെ വിടുതി എന്നത് ഫാൻസി മാത്രമാണ്

“മനുഷ്യനും സൈബർ സ്പെയ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിരവധി സാമൂഹ്യ അധികാരവലയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും ഫാൻസിയിലേക്ക് വിലയം ചെയ്യുന്നില്ല. ഫാൻസിയുടെ ലോകവുമായുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.. ഭൗതികലോകത്തെ പൂർവനിർണ്ണീതമായ സ്ഥലബോധത്തിലും സ്വതബോധത്തിലും നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തി സൈബർ സ്പെയ്സിൽ ഇടപെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിനു പരിമിതിയുണ്ട്. കാരണം ചോയ്സ് പ്രോഗാം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്” - സിസെക്ക് പറയുന്നു.

സ്വതന്ത്രന്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റിയും വ്യാജപ്രതിനിധാനങ്ങളും ഖരകർത്യത്വത്തിന്റെ അവകാശികളായ സാമ്പ്രദായിക എഴുത്തു കാരനെ/കാരിയെ പ്രശ്നത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖരകർത്യത്വത്തിന്റെ അവകാശികളായ അപാരകാവ്യസംസാരത്തിലെ ഏകചരത്രായി പതികളായി വാഴിക്കപ്പെട്ട എഴുത്താചാര്യന്മാർക്ക് കർത്യത്വത്തിലെ ഈ ദ്രവതം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ഭയവും അരക്ഷിതത്വവും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പെരുമാറാനും നവമാധ്യമ വ്യവഹാരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനും പല സാമ്പ്രദായിക എഴുത്തു കാരും മടിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്.

റഫറൻസ്

Michael Benedikt, ed., Cyberspace: First Steps (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1991).

Mark C. Taylor, Esa Saarinen - ‘Shifting Subjects’, Imagologies: Media Philosophy, Published by Routledge, 1994

Slavoj Zizek, ‘Cyberspace, or, how to traverse the fantasy in the age of the retreat of the big other’, Public culture, Vol. 10, issue 3 (1998), str. 483-513
Top of Form

സന്തോഷ് എച്ച്.കെ
അസി. പ്രൊഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് കോളേജ്
പട്ടാമ്പി